

PRÁTICAS DA AVALIAÇÃO FORMATIVA EM ALUNOS DA 2ª CLASSE: UM ESTUDO NO COMPLEXO ESCOLAR N.º 1079, BENGUELA

FORMATIVE ASSESSMENT PRACTICES FOR 2ND CLASS STUDENTS: A STUDY IN SCHOOL COMPLEX NO. 1079, BENGUELA

PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA PARA ESTUDIANTES DE 2.º GRADO: UN ESTUDIO EN EL COMPLEJO ESCOLAR N.º 1079, BENGUELA

PRATIQUES D'ÉVALUATION FORMATIVE POUR LES ÉLÈVES DE 2E CLASSE: UNE ÉTUDE AU COMPLEXE SCOLAIRE N° 1079, BENGUELA

NATÁLIA TCHINDEKISSE SEVERINO

<https://orcid.org/0009-0005-8775-9101>

Licenciada. Instituto Superior Politécnico de Benguela. Angola

nataliaseverino94@gmail.com

PAULA FRASSINETE DA CRUZ

<https://orcid.org/0009-0001-6315-0853>

Licenciada. Instituto Superior Politécnico de Benguela. Angola

paulafrassinetedacruz@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto,2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro,2026

RESUMO

Em Angola, o processo de avaliação formativa constitui actualmente a principal modalidade de avaliação das aprendizagens dos alunos ao longo do ano lectivo. No presente artigo, procede-se a uma incursão analítica sobre as práticas de avaliação formativa em alunos da 2ª classe do Complexo Escolar 1079, no Município de Benguela. O estudo teve como objectivo compreender como tem sido realizada a avaliação formativa em alunos da 2ª classe da escola em referência. Para alcançar esse propósito, optou-se por um estudo de natureza descritiva, orientado por uma abordagem de investigação mista, recorrendo ao inquérito por questionário e à observação não participante. A análise dos resultados indica que, embora os professores realizem a avaliação formativa nas suas aulas, não efectuem o registo dos resultados no momento

oportuno, o que conduz a uma certa subjectividade no processo, com tendência a comprometer a fidedignidade e a originalidade das informações.

Portanto, sugere-se que a efectividade da avaliação formativa dependa não apenas da sua aplicação, mas também do rigor e da sistematização no registo e na utilização dos dados, condição indispensável para orientar intervenções pedagógicas mais consistentes e promover aprendizagens significativas.

Palavras-chave: práticas de avaliação; processo de ensino-aprendizagem; ensino primário; avaliação formativa.

ABSTRACT

In Angola, formative assessment currently constitutes the primary method of assessing student learning throughout the school year. This article analyzes formative assessment practices among second-grade students at School Complex 1079, in the municipality of Benguela. The study aimed to understand how formative assessment is conducted among second-grade students at the school in question. To achieve this objective, a descriptive study was chosen, guided by a mixed research approach, using a questionnaire survey and non-participant observation. Analysis of the results indicates that, although teachers conduct formative assessment in their classes, they do not record the results in a timely manner, leading to a degree of subjectivity in the process, which tends to compromise the reliability and originality of the data. Therefore, it is suggested that the effectiveness of formative assessment depends not only on its application, but also on the rigor and systematization in recording and using data, an essential condition for guiding more consistent pedagogical interventions and promoting meaningful learning.

Keywords: Assessment practices; Teaching-learning process; Primary education; Formative assessment.

RESUMEN

En Angola, la evaluación formativa constituye actualmente el principal método para evaluar el aprendizaje estudiantil a lo largo del año escolar. Este artículo analiza las prácticas de evaluación formativa en estudiantes de segundo grado del Complejo

Escolar 1079, en el municipio de Benguela. El estudio tuvo como objetivo comprender cómo se lleva a cabo la evaluación formativa en estudiantes de segundo grado de la escuela en cuestión. Para lograr este objetivo, se optó por un estudio descriptivo, guiado por un enfoque de investigación mixto, mediante una encuesta con cuestionario y observación no participante. El análisis de los resultados indica que, si bien los docentes realizan la evaluación formativa en sus clases, no registran los resultados de manera oportuna, lo que genera cierta subjetividad en el proceso, lo que tiende a comprometer la fiabilidad y la originalidad de los datos. Por lo tanto, se sugiere que la eficacia de la evaluación formativa depende no solo de su aplicación, sino también del rigor y la sistematización en el registro y uso de los datos, condición esencial para orientar intervenciones pedagógicas más consistentes y promover el aprendizaje significativo.

Palabras clave: Prácticas de evaluación; Proceso de enseñanza-aprendizaje; Educación primaria; Evaluación formativa.

RESUMÉ

En Angola, l'évaluation formative constitue actuellement la principale méthode d'évaluation des apprentissages des élèves tout au long de l'année scolaire. Cet article analyse les pratiques d'évaluation formative des élèves de CE1 du complexe scolaire 1079, dans la municipalité de Benguela. L'étude visait à comprendre comment l'évaluation formative est menée auprès des élèves de CE1 de l'école en question. Pour atteindre cet objectif, une étude descriptive a été choisie, guidée par une approche de recherche mixte, utilisant une enquête par questionnaire et une observation non participante. L'analyse des résultats indique que, bien que les enseignants réalisent l'évaluation formative dans leurs classes, ils n'enregistrent pas les résultats en temps opportun, ce qui entraîne une certaine subjectivité dans le processus, ce qui tend à compromettre la fiabilité et l'originalité des données. Par conséquent, il est suggéré que l'efficacité de l'évaluation formative dépend non seulement de son application, mais aussi de la rigueur et de la systématisation de l'enregistrement et de l'utilisation des données, une condition essentielle pour orienter des interventions pédagogiques plus cohérentes et promouvoir un apprentissage significatif.

Mots-clés: Pratiques d'évaluation ; Processus d'enseignement-apprentissage ; Enseignement primaire ; Évaluation formative.

INTRODUÇÃO

Em Angola, o processo de avaliação formativa constitui actualmente a principal modalidade de avaliação das aprendizagens ao longo do ano lectivo. A avaliação constitui um componente essencial do processo de ensino e aprendizagem em todos os níveis de ensino, porquanto permite a progressão dos alunos, evidenciada pelo desenvolvimento de competências, habilidades e capacidades ao longo do processo.

Neste contexto, a avaliação formativa assume particular relevância, por estar directamente associada à aprendizagem e integrar um conjunto de práticas diversificadas que se articulam com o processo pedagógico, favorecendo a apropriação mais consistente dos conteúdos curriculares por parte dos alunos (Ferreira, 2007).

Mais do que um instrumento de classificação, a avaliação formativa deve ser entendida como uma prática contínua de acompanhamento e orientação, que possibilita intervenções pedagógicas ajustadas às reais necessidades dos alunos. Trata-se de um processo que privilegia a interacção entre professor e aluno, promovendo a melhoria constante das aprendizagens ao longo do ano formativo.

Se observarmos os estudos de João e Distinto (2021) e Oliveira e Senger (2014), a avaliação formativa destaca-se como uma actividade de acompanhamento permanente que fornece ao aluno, ao professor e ao encarregado de educação os resultados imediatos da acção pedagógica, uma vez que é realizada durante as aulas. Os resultados desta avaliação permitem ao aluno efectuar a autoavaliação das suas aprendizagens, ao professor conhecer os pontos fortes e fracos de cada um dos seus alunos, e aos encarregados de educação ter conhecimento, em tempo útil, do desempenho escolar dos seus educandos, em termos de aprendizagens e evolução, o que, em grande medida, contribui para o fortalecimento das relações da escola com a comunidade, com forte impacto na melhoria dos resultados escolares dos alunos (Barreira, Boavida & Araújo, 2006).

A esse respeito, no âmbito da legislação educacional angolana e evidenciando um forte interesse pela qualidade das aprendizagens, o Decreto n.º 424/25, de 18 de Junho, estabelece directrizes significativas para a prática pedagógica, destacando, no seu

articulado 10.º, que a avaliação das aprendizagens deve priorizar a avaliação formativa interna, reconhecendo-a como a principal modalidade do sistema de educação e ensino, permitindo conhecer melhor a progressão das aprendizagens dos alunos.

Tal orientação normativa reforça a compreensão de que a avaliação não deve ser reduzida a um instrumento de medição ou classificação, mas sim concebida como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, fundamentada no acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aluno. Ao trazer este enquadramento legal para a discussão, evidencia-se que a avaliação formativa assume, oficialmente, um papel central na política educativa nacional, legitimando práticas pedagógicas que valorizam o progresso individual, o feedback constante e a construção de percursos de aprendizagem mais significativos.

Durante a investigação no contexto escolar em referência, observou-se que alguns professores realizam a avaliação formativa de maneira predominantemente mental, considerando apenas a participação dos alunos, sem, contudo, efectuar registos sistemáticos, como orientam os normativos e a literatura disponível sobre o assunto. Tal prática concentra a maior parte das actividades avaliativas no final do trimestre, comprometendo o rigor, a efectividade e a qualidade do processo avaliativo dos alunos. A escolha desta abordagem compreende-se pela relevância da avaliação formativa como elemento central para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, o presente artigo procura compreender como tem sido realizada a avaliação formativa em alunos da 2.ª classe do Complexo Escolar 1079, em Benguela, ressaltando a importância da avaliação formativa como instrumento essencial para promover uma aprendizagem significativa e de sucesso, permitindo um acompanhamento mais efectivo dos alunos durante o seu percurso formativo. A sua implementação exige mudanças de paradigma na prática pedagógica, requerendo esforço, dedicação e intencionalidade por parte do professor, que necessita planear, organizar e conduzir actividades que possibilitem acompanhar e intervir continuamente no percurso do aluno.

O estudo teve como objectivo compreender como tem sido realizada a avaliação formativa em alunos da 2.ª classe da escola em referência. Para alcançar esse propósito, optou-se por um estudo de natureza descritiva, orientado por uma abordagem de investigação mista, recorrendo ao inquérito por questionário e à observação não

participante. Para o desenvolvimento deste estudo, adoptou-se uma metodologia descritiva, sustentada por uma abordagem mista, de modo a integrar procedimentos quantitativos e qualitativos na análise do objecto investigado.

AVALIAÇÃO: UMA ABORDAGEM GERAL

A experiência de vida demonstra que tudo o que se faz está sujeito a avaliação. Por isso, a avaliação é utilizada em diferentes contextos e com distintos significados. Ela encontra aplicação em qualquer actividade da vida, sendo particularmente relevante no contexto educativo. É através da avaliação que se conhece o desempenho e se podem implementar melhorias naquilo que se realiza, ou seja, permite identificar o que está correcto ou errado, possibilitando regular e aprimorar as práticas.

Nesta perspectiva, Ferreira (2007) considera que, durante muito tempo, a avaliação esteve ligada ao aspecto puramente quantitativo, ou seja, pretendia-se medir de forma numérica a aprendizagem do aluno. Por conseguinte, a avaliação era vista como sinónimo de medida. Avaliar não é apenas medir; inclui a medida, mas abrange mais do que isso. Assim, Ferreira (2007) afirma que o significado mais comum da avaliação consistia em atribuir notas ou classificações, integradas numa escala que equivalia a uma medida. O foco principal era medir sobretudo as capacidades do domínio cognitivo do aluno, utilizando-se provas estandardizadas que permitiam verificar, com rigor, os objectivos alcançados por cada aluno.

Darsie, Paula e Wielewski (2021) e Julião (2020) defendem que a avaliação é imprescindível para o bom funcionamento do processo de ensino-aprendizagem, pois o professor deve certificar-se do rendimento obtido pelos alunos num determinado período, observando até que ponto foram atingidos os objectivos previamente definidos. Assim, ao ministrar a sua aula, o professor deverá seguir os trâmites pedagógicos orientados e, posteriormente, realizar uma avaliação aprofundada dos resultados do trabalho desenvolvido.

No caso concreto das aprendizagens, de acordo com Julião (2020), a avaliação no novo paradigma constitui um processo mediador na construção do currículo, estando intimamente relacionada com a gestão da aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, Hadji (1994), citado por Darsie, Paula & Wielewski (2021), considera que a finalidade

da avaliação é melhorar as decisões relativas à aprendizagem de cada aluno, informar o aluno e os pais sobre a sua progressão, fornecer as certificações necessárias e aperfeiçoar o ensino em geral. Neste sentido, é relevante abordar as diferentes modalidades da avaliação.

MODALIDADES DA AVALIAÇÃO

Avaliação diagnóstica ou inicial

Esta avaliação realiza-se no início de novas aprendizagens de um tema, de um subtema, de um trimestre ou do ano lectivo com a finalidade de constatar os pré-requisitos que os alunos possuem, isto é, os níveis de conhecimento ou aptidões indispensáveis à aquisição de outros conhecimentos que deles dependem (Julião, 2020). Em suma, trata-se de identificar o nível inicial de conhecimentos e/ou aptidões dos alunos, permitindo estabelecer a ponte com os novos saberes a adquirir.

É com os resultados desta modalidade que o professor redefine as estratégias a utilizar, garantindo, a nível curricular, o sucesso escolar de cada um dos seus alunos. Por isso, é de fundamental importância realizar esta avaliação, porquanto constitui o meio de ter em conta os conhecimentos prévios dos alunos, que se configuram como alicerce para as novas aprendizagens.

Avaliação Formativa (contínua ou sistemática)

A primeira vez que se ouviu falar em avaliação formativa foi em 1967, quando Scriven publicou um artigo sobre a avaliação de meios de ensino, no qual estabeleceu uma diferença entre avaliação formativa e avaliação sumativa (Pinto & Santos, 2017). Como referido anteriormente, enquanto a avaliação sumativa ocorre no final de um período de ensino, para determinar a continuação de um determinado programa, a avaliação formativa realiza-se de forma processual, durante o ensino do programa, de modo a permitir a introdução de ajustamentos (Barreira, Boavida & Araújo, 2006).

O conceito de avaliação formativa acompanhou a evolução das concepções sobre a aprendizagem, até que se começou a colocar o aluno no centro do seu próprio processo de aprendizagem (Barreira, Boavida & Araújo, 2006). Nesta perspectiva, o professor continua a desempenhar um papel decisivo na orientação do aluno e na construção de

um contexto favorável à aprendizagem (Pintos & Santos, 2017). Contudo, ao colocar o aluno como autor principal do processo educativo, permite-se que este seja construtor do seu próprio conhecimento, participe na sua avaliação e tome consciência sobre o seu progresso.

A avaliação formativa destaca-se como uma actividade de acompanhamento permanente, fornecendo ao aluno, ao professor e ao encarregado de educação os resultados imediatos da acção pedagógica, dado que se realiza durante as aulas. Os resultados desta avaliação permitem ao aluno efectuar a autoavaliação das suas aprendizagens e ao professor conhecer os pontos fortes e fracos de cada um dos seus alunos. Adicionalmente, esta avaliação permite aos encarregados de educação obter, em tempo útil, informações sobre o desempenho escolar dos seus educandos, em termos de aprendizagens, o que contribui, em grande medida, para o fortalecimento das relações da escola com a comunidade (Afonso, 2011).

Na perspectiva de Pinto e Santos (2017), uma das principais características da avaliação formativa é a sua função reguladora. Esta função permite ao professor compreender melhor as dificuldades dos alunos e propor caminhos alternativos para a sua superação. Uma vez ajustado o ensino, o professor oferece pistas para que os alunos abordem a matéria de forma mais eficiente. Para o aluno, a função reguladora possibilita compreender e tomar gradualmente mais consciência sobre as suas próprias aprendizagens. Deste modo, ambos os intervenientes do processo educativo, professor e aluno, podem caminhar conjuntamente rumo ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem.

A avaliação formativa deve ser compreendida como um processo de diagnóstico, com características construtivas da aprendizagem. Assim, o professor deve assumir a responsabilidade de avaliar o processo de ensino e aprendizagem ao longo do ano lectivo. Se esta avaliação não atingir os seus objectivos, isto é, criar momentos de reflexão para o aluno e fornecer indicativos do progresso dos educandos, perde o seu sentido. Nesta perspectiva, Luckesi (2005) entende que a avaliação deve estar comprometida com a escola, contribuindo para a construção do carácter, da consciência e da cidadania, passando pela produção de conhecimentos, permitindo que o aluno compreenda o mundo em que vive, dele usufrua e, sobretudo, esteja preparado para o transformar.

Avaliação Sumativa

A avaliação sumativa é uma modalidade direccionada para a avaliação dos resultados do processo de ensino e aprendizagem, com vista à classificação e à certificação dos conhecimentos e competências adquiridos, bem como das capacidades e atitudes desenvolvidas pelo aluno durante a efectivação do currículo. Por isso, realiza-se no fim do ciclo de aprendizagem, no fim de cada trimestre e no fim de cada ano lectivo (Ferreira, 2007).

Esta avaliação serve para informar os alunos, os encarregados de educação e, se quisermos, a sociedade acerca das notas obtidas em cada uma das actividades avaliativas realizadas ao final de um período, semestre ou mesmo do ano lectivo.

Podemos, então, afirmar que a sua relevância é de natureza social e, porventura, política, e não pedagógica (Afonso, 2005; Julião, 2020). Todos os resultados, quer da avaliação diagnóstica, quer da avaliação contínua, formativa ou sistemática, desde que expressos em termos quantitativos e qualitativos, acabam por adquirir um carácter sumativo.

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA MAIS EFICAZES NO ENSINO PRIMÁRIO

Segundo Afonso (2005), para avaliar, o professor precisa dispor de subsídios avaliativos. Para tal, torna-se necessário que possua instrumentos que lhe permitam realizar a avaliação de forma coerente e justa. A intenção do educador na avaliação definirá os instrumentos a utilizar; no caso da educação infantil, a avaliação não tem carácter classificatório, punitivo ou de promoção. Entretanto, a avaliação na educação infantil assume um carácter de acompanhamento da construção do conhecimento, servindo como ponto de partida para a planificação da acção pedagógica. Nestes termos, considera Hoffmann (2011), é necessário intervir pedagogicamente, de modo a promover o maior entendimento das noções em estudo e, paralelamente, a melhor expressão do conhecimento construído.

Nesta perspectiva, Ferreira (2007) considera que a escolha dos instrumentos de avaliação formativa depende do tipo de informação a ser recolhida, do momento em que se realiza a avaliação e da finalidade pedagógica, tendo ainda em conta o número de

alunos, a formação docente e as condições de trabalho. Assim, a condução eficaz do processo de ensino e aprendizagem no ensino primário exige instrumentos e técnicas que orientem a tomada de decisões e assegurem avanços reais na aprendizagem das crianças. Entre os vários instrumentos mais eficazes, destacam-se os seguintes:

Observação

A observação é considerada a base do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Primário. É por meio da observação que o professor diagnostica o que os alunos já sabem, qual o seu nível de conhecimento, e define o ponto de partida para o planeamento do conteúdo a ser ensinado, avaliando se o aluno se apropria dele (Afonso, 2005). Na escola, a observação pode ser considerada em duas dimensões: como um processo mental, em que há, por parte do observador, apreensão de factos e comportamentos; ou como uma técnica organizada, que deve ser planeada e definida.

O professor deve observar os seus alunos continuamente, e esse processo pode ocorrer em todos os momentos do dia-a-dia escolar, na hora do lanche ou nas brincadeiras. No entanto, a observação deve ser realizada com critério, pois somente assim é possível apreender todos os factos relevantes. Deve-se, então, planejar a observação e determinar o seu objectivo, o espaço e o tempo em que ela ocorrerá (Julião, 2020).

Portanto, Ferreira (2007) considera que a observação é um modo organizado pelo qual o professor conhece cada aluno de forma individual e o grupo de forma geral, percebendo os acontecimentos em sua espontaneidade. É na observação que o professor realiza o diagnóstico da turma, avalia o comportamento individual dos alunos, identifica as suas necessidades e habilidades e adopta essa investigação como base para os futuros planeamentos.

Os Registos

Segundo Afonso (2005), os registos são essenciais para que as informações obtidas pela observação não se percam. Eles permitem acompanhar o desenvolvimento da criança, interpretar a sua realidade e orientar a continuidade do trabalho pedagógico de forma organizada. O planeamento pedagógico, ao ser registado, garante intencionalidade às actividades, possibilita reflexão, tomada de decisões e flexibilidade perante imprevistos.

Além disso, os registos do quotidiano constituem descrições de factos e acontecimentos relativos a cada criança em particular e ao grupo, que o professor pode realizar num caderno simples, registando, por exemplo, a forma como a criança age com os colegas, os comentários que faz sobre as actividades propostas, interesses e preferências, desentendimentos com os colegas, relacionamento com os adultos, entre outros aspectos relevantes. É importante que o professor faça registos diariamente e não confie apenas na sua memória, pois estes servirão de suporte e recurso para a elaboração dos relatórios de avaliação ao final de cada semestre (Afonso, 2005).

Nestes registos, o professor toma nota da história de cada criança, das suas conquistas, dificuldades, avanços e preferências. Por meio das fichas de observação, o professor acompanha o processo de aprendizagem da criança, mede o conhecimento adquirido e realiza as intervenções necessárias. Cada criança deve ser avaliada individualmente e em todos os momentos do seu desenvolvimento, cabendo ao professor registar as suas observações para facilitar o trabalho pedagógico.

Perguntas Orais

Consistem em estabelecer um diálogo directo entre professor e aluno, servindo para (Afonso, 2005) comprovar o domínio de conhecimentos já adquiridos, medir o grau de cumprimento dos objectivos ao longo ou no fim de uma aula, de um ciclo de aprendizagem, no fim do trimestre e no fim do ano lectivo, facilitar a ligação entre subtemas de um mesmo tema e temas de um mesmo ciclo ou de diferentes ciclos de aprendizagem, comprovar o domínio da linguagem científica utilizada na disciplina, isto é, os termos técnicos, e certificar os conhecimentos do aluno em função do subsistema.

Para além dos aspectos acima apresentados, destaca-se a importância das perguntas orais, feitas em sala de aula, como forma de interacção e socialização, por permitirem ao professor conhecer mais profundamente a forma de pensar dos seus alunos, ao mesmo tempo que garantem a comunicação e a participação entre os alunos.

Perguntas Escritas

Consistem em exercícios que o aluno responde por escrito, podendo ser utilizados no início ou no fim de uma aula e, fundamentalmente, no fim de um ciclo de aprendizagem, no fim do trimestre e no fim do ano lectivo (Afonso, 2005). Esta

representa a forma de avaliação mais utilizada no ensino em Angola, uma vez que a avaliação sumativa, realizada no final de cada trimestre, é feita por escrito, não só no ensino primário, mas também nos restantes subsistemas de ensino.

Para evitar subjectividades e injustiças na classificação dos conhecimentos dos alunos, por um lado, e perda de tempo, por outro, sugere-se que não se faça um número elevado de perguntas escritas e que se recorra sempre aos indicadores e critérios de avaliação. Nesta base, para a avaliação contínua, no início ou no fim da aula, o professor deve formular no máximo duas perguntas escritas para todos os alunos, em função dos objectivos da aula. Todas as perguntas escritas feitas pelos alunos devem ser, necessariamente, corrigidas na sala de aula, para que cada aluno tenha a oportunidade de conhecer a resposta correcta e, conseqüentemente, os seus pontos fortes e fracos, conforme o caso (Julião, 2020).

Trabalhos em grupos e individuais

Trabalhar em grupo de forma cooperativa promove uma organização baseada na interdependência positiva entre os alunos que constituem o grupo, em que os objectivos são estruturados de modo a que os alunos se concentrem tanto no seu desempenho como no dos colegas. Neste modelo de trabalho, é necessário que cada aluno assuma responsabilidade individual, de forma a receber feedback sobre o seu progresso, enquanto os restantes elementos do grupo ajudam e encorajam aqueles que apresentem mais dificuldades (Valente, 2012).

Neste tipo de grupo, existe uma liderança partilhada, em que todos os elementos são responsáveis pela condução e pelos resultados do trabalho. Quanto à função do professor, este deve observar e analisar o desempenho dos alunos, de modo a fornecer feedback acerca do processo e dos resultados produzidos em cada momento, permitindo que os alunos identifiquem problemas e os resolvam ao longo da actividade (Valente, 2012).

AVALIAÇÃO FORMATIVA NO ENSINO PRIMÁRIO EM ANGOLA: SENTIDO E IMPORTÂNCIA PARA AS APRENDIZAGENS

A avaliação constitui o elemento básico e indispensável para o bom andamento do processo de ensino e aprendizagem, pois fornece indícios sobre a realidade do educando

e o funcionamento do processo didáctico. Assim, oferece subsídios para reajustes e modificações necessários ao adequado desenvolvimento do processo de ensino (Roldão, 2013).

A avaliação formativa, também chamada de avaliação contínua ou ainda avaliação reguladora, reveste-se de grande importância no processo de ensino de qualquer ciência, pois fornece indicadores sobre a progressão das aprendizagens dos alunos, assumindo um papel muito particular, na medida em que a sua utilização é obrigatória em todos os momentos do processo de ensino e aprendizagem, mediante o uso de distintos instrumentos e técnicas de avaliação (Afonso & Agostinho, 2008).

Caracteriza-se como uma ferramenta de avaliação que prioriza a qualidade da educação e o sucesso escolar dos alunos, tendo como foco compreender o aluno no processo de aprendizagem e auxiliar o professor no processo de ensino (Ferreira, 2010; Roldão, 2013). A avaliação deixa de ter a aparência de instrumento meramente quantitativo, passando a exercer um papel qualitativo, sendo uma ferramenta poderosa que o professor pode utilizar na sala de aula (Cortezão, 2002; Ferreira, 2004; Roldão, 2013; Marzano, 2007).

Nos dias de hoje, especialistas em avaliação afirmam que a avaliação contínua serve de “conselheira” na tomada de decisões sobre possíveis ajustamentos a introduzir no currículo, nas metodologias de ensino, na relação professor/aluno e na forma como o aluno realiza o seu auto-estudo. Por isso, a avaliação contínua é de realização obrigatória em todas as aulas. Para que este propósito se efective, é necessário que todos os resultados da avaliação contínua das aprendizagens sejam registados na caderneta ou no relatório de desempenho do aluno.

O registo dos resultados, além de fornecer informações imediatas para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, permite que, no fim de cada trimestre, o professor disponha dos dados indispensáveis para determinar a média das avaliações contínuas.

O sistema de avaliação das aprendizagens em Angola contempla a avaliação contínua como uma das principais modalidades de avaliação, a par da avaliação diagnóstica e da avaliação sumativa. Assim, está presente no quotidiano escolar, sendo os professores

encorajados a recorrer aos diversos instrumentos de avaliação disponíveis para atingir os objectivos do ensino.

No âmbito da legislação educacional angolana, o Decreto n.º 424/25, de 18 de Junho, estabelece directrizes significativas para a prática pedagógica. No seu artigo 10.º, o diploma destaca que a avaliação das aprendizagens deve priorizar a avaliação formativa interna, reconhecendo-a como principal modalidade do sistema de educação e ensino. Esta orientação normativa reforça a compreensão de que a avaliação não deve ser reduzida a um instrumento de medição ou classificação, mas concebida como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, fundamentada no acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aluno.

No pré-escolar, a avaliação é exclusivamente qualitativa, respeitando a especificidade desta etapa, em que o foco deve estar no desenvolvimento global da criança, considerando os aspectos cognitivos, socioemocionais e psicomotores, sem reduzir a aprendizagem a números ou notas. No ensino primário, nos dois primeiros ciclos de aprendizagem, a escala de avaliação é igualmente qualitativa, garantindo acompanhamento contínuo e descritivo dos alunos, preservando o carácter formativo da prática pedagógica (Cortezão, 2002; Ferreira, 2004).

No terceiro ciclo de aprendizagem, o decreto prevê uma avaliação combinada, qualitativa e quantitativa, introduzindo gradualmente a dimensão classificatória, sem abdicar da dimensão descritiva e formativa. Esta transição evidencia a preocupação em equilibrar a necessidade de indicadores objectivos de desempenho com a valorização do percurso individual de aprendizagem de cada aluno.

Esta regulamentação reforça a compreensão de que a avaliação deve ser processual, adaptada ao nível de desenvolvimento do aluno e coerente com os objectivos pedagógicos de cada ciclo educativo. Assim, o decreto oferece não apenas uma orientação legal, mas também uma base sólida para a reflexão crítica sobre as práticas avaliativas em Angola, evidenciando a importância de priorizar o acompanhamento formativo em detrimento de uma avaliação meramente classificatória.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS

Para a concretização do presente artigo, optou-se por uma investigação de natureza descritiva, utilizando uma metodologia mista, resultante da combinação de métodos e técnicas de investigação qualitativos e quantitativos. Segundo Creswell (2003), a abordagem mista consiste na colecta e análise de dados qualitativos e quantitativos para estudar um fenómeno num único trabalho. Este autor salienta que as tendências inerentes a um dos métodos, qualitativo ou quantitativo, podem neutralizar as tendências do outro método, contribuir para a mudança em determinado grupo e possibilitar uma compreensão mais profunda das particularidades do comportamento dos indivíduos (Ngandu, 2025).

Para viabilizar a produção deste artigo, recorremos à pesquisa bibliográfica e documental, aos métodos histórico-lógico, analítico-sintético e dedutivo-indutivo, que nos permitiram absorver o acervo epistemológico de diversos autores, auxiliando na interpretação e fundamentação das abordagens (Julião, 2022; Marconi & Lakatos, 2009; Andrade, 2003). Como instrumentos de recolha de dados, optou-se pelo inquérito por questionário e pela grelha de observação aplicada aos professores (Mascarenhas, 2011).

O questionário, constituído por 11 questões (3 mistas e 8 fechadas), foi aplicado a seis professores, organizando-se em duas dimensões: (i) identificação pessoal e profissional dos participantes e (ii) práticas de avaliação formativa. Paralelamente, foram observadas 26 aulas, o que possibilitou captar, de forma contextualizada, as práticas avaliativas desenvolvidas em sala de aula, permitindo uma visão realista de como os professores concebem e operacionalizam a avaliação das aprendizagens.

Conforme Mendes (2011), a população corresponde ao conjunto integral dos elementos investigados, enquanto a amostra constitui o subconjunto representativo sobre o qual incidem as análises. Neste estudo, a população foi delimitada a oito professores da 2.^a classe, dos quais foi extraída uma amostra de seis, aos quais foi aplicado o questionário.

Importa sublinhar que, por intermédio do órgão directivo da instituição, todos os participantes receberam informações claras e detalhadas sobre os objectivos, procedimentos e benefícios da pesquisa, concordando voluntariamente em participar e consentindo na recolha de dados. Ademais, todos os dados pessoais dos participantes foram tratados de forma segura, codificada, salvaguardando o anonimato das fontes.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Na presente sessão, apresentamos, analisamos e discutimos os dados recolhidos por inquérito por questionário e grelha de observação.

Apresentação dos resultados dos questionários aplicados aos professores

Relativamente à frequência com que tem sido realizada a avaliação das aprendizagens dos alunos, observa-se que todos os professores responderam “sempre”, o que corresponde a 100%.

Tabela 1 - Frequência de realização da avaliação das aprendizagens dos alunos

Opções	Frequência	Percentagem
Sempre	6	100%
Nunca	0	0
Às vezes	0	0
Total	6	100%

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao momento em que normalmente é realizada a avaliação das aprendizagens dos alunos, 50% dos professores realizam-na no decorrer das aulas, 33,3% no final das aulas e 16,66% no início das aulas.

Tabela 2 - Momentos em que normalmente é realizada a avaliação das aprendizagens dos seus alunos.

Opções	Frequência	Percentagem
No início das aulas	1	16,66%
No decorrer das aulas	3	50%
No final das aulas	2	33,3%
Total	6	100%

Fonte: Elaboração própria

Em relação à avaliação dos alunos, a maioria dos professores recorre às provas escritas, com uma percentagem de 45,4%; 27,2% utilizam provas orais; 18,1% recorrem a trabalhos práticos e 9% a trabalhos para casa.

Tabela 3 - Instrumentos de avaliação, normalmente utilizados

Respostas	Frequência	Percentagem
-----------	------------	-------------

Provas escritas	5	45,4%
Provas orais	3	27,2%
Trabalhos práticos	2	18,1%
Trabalhos para casa	1	9%
Total	11	100%

Fonte: Elaboração própria

Quanto à avaliação contínua dos alunos, a maioria dos professores tem efectuado os registos, correspondendo a 83,3%, enquanto um professor não os realiza, o que equivale a 16,66%.

Tabela 4 - Registo da avaliação contínua

Respostas	Frequência	Percentagem
Sim	5	83,3%
Não responde	1	16,66%
Total	6	100%

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao momento em que têm efectuado o registo da avaliação, 66,66% dos professores respondem fazê-lo no momento da sua realização, enquanto 33,33% o efectuam no final da aula.

Tabela 5 - Momento de registo da avaliação contínua

Respostas	Frequência	Percentagem
No momento da sua realização	4	66,7%
No final da aula	2	33,3%
Total	6	100%

Fonte: Elaboração própria

Apresentação dos resultados das observações das aulas

Conforme referido no capítulo da metodologia do estudo, para a colecta de dados recorreu-se também à observação de 26 aulas das professoras participantes nesta investigação. Nas referidas aulas, foram observados os seguintes aspectos: realização da avaliação contínua, momentos de realização, formas de avaliação utilizadas, registo da avaliação e, por último, o anúncio dos resultados aos alunos.

Para tal, foram utilizadas grelhas de observação, previamente elaboradas para o registo dos dados da observação, cuja análise apresentamos a seguir. Para melhor organização, os dados são apresentados em tabela, estruturados em blocos temáticos, de forma a facilitar a sua análise e interpretação, tendo em conta os objectivos da investigação.

Categorias	Situação observada	Apreciação
Avaliação contínua (formativa)	Observada em todas as aulas	Este aspecto esteve presente em todas as aulas observadas
Momentos de realização da avaliação	Observada em todos os momentos da aula, desde a introdução, desenvolvimento e conclusão	Constatou-se que, na maioria das aulas, a avaliação foi realizada no desenvolvimento e no início da aula, enquanto em poucas situações a mesma foi realizada na parte final da aula
Formas de realização da avaliação	Foram observadas diversas formas de avaliação em contexto de sala de aulas.	As formas mais comuns de avaliação utilizadas nas aulas observadas foram as perguntas orais, os exercícios no quadro e nos cadernos dos alunos, para além dos trabalhos para casa e trabalho em grupo. Ocorreu também uma situação em que avaliação foi feita por meio de leitura individual
Registo da avaliação Contínua	Não observado em nenhuma das aulas	Este aspecto não foi constatado em nenhuma das aulas assistidas, quer por meio de cadernetas, caderno ou outro meio que poderia ser utilizado para o efeito
Anúncio dos resultados da avaliação aos alunos	Não observado em nenhuma das aulas	Constata-se que, em nenhuma das aulas foi anunciado o resultado da avaliação aos alunos.

Fonte: Elaboração própria

SÍNTESE CRÍTICA DOS RESULTADOS

A análise dos dados evidencia uma discrepância significativa entre o discurso dos professores e as práticas efectivamente observadas em sala de aula no que se refere ao registo oportuno das avaliações formativas (Afonso, 2005; Julião, 2022).

Apesar de todos afirmarem realizar registos contínuos, verifica-se um hiato entre o que se observa na prática e os discursos declarados, revelando uma lacuna entre a intenção declarada e a execução real. Os poucos registos identificados limitam-se, em grande parte, a anotações em cadernetas, sem sistematização em fichas próprias ou em instrumentos que possibilitem o acompanhamento consistente da aprendizagem dos alunos. Esta fragilidade, conforme defende Julião (2021), pode comprometer tanto o acompanhamento da aprendizagem como a evolução dos alunos, contrariando o disposto no Decreto n.º 424/25, de 18 de Junho, e os postulados defendidos por João e Distinto (2021) e Oliveira e Senger (2014), quanto à necessidade de registar detalhadamente todas as observações relativas aos alunos durante a actividade lectiva em sala de aula.

Portanto, a avaliação formativa reveste-se de grande importância no processo de ensino de qualquer ciência, pois fornece indicadores sobre a progressão das aprendizagens dos alunos, assumindo um papel muito particular, na medida em que a sua utilização é obrigatória em todos os momentos do processo de ensino e aprendizagem, mediante o uso de distintos instrumentos e técnicas de avaliação (Afonso & Agostinho, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face das reflexões apresentadas, as práticas de avaliação formativa constituem um eixo essencial no processo de ensino e aprendizagem, porquanto se orientam para o acompanhamento contínuo do aluno, concebendo-o como sujeito activo e co-responsável pelo seu desenvolvimento. Ao promover a tomada de consciência sobre conquistas e dificuldades, a avaliação formativa ultrapassa o carácter meramente classificatório e assume-se como prática pedagógica transformadora.

Entretanto, o estudo revela que, apesar do reconhecimento da sua importância, persistem ainda lacunas significativas entre o discurso docente e a prática efectiva em sala de aula, sobretudo no que respeita ao registo sistemático e ao uso diversificado de instrumentos avaliativos. Esta discrepância fragiliza o processo avaliativo e limita a

evolução do aluno, comprometendo a retroalimentação necessária ao avanço da aprendizagem.

Diante disso, torna-se imperativo que os professores realizem a avaliação formativa em todos os momentos da aula, utilizando instrumentos adequados, registrando com rigor as informações e garantindo a devolução dos resultados aos alunos. É urgente superar os factores que dificultam a sua plena realização, tais como o desequilíbrio nos tipos de exercícios avaliativos, a insuficiente colaboração entre escola e famílias e as falhas na planificação.

Em síntese, fortalecer a avaliação formativa significa não apenas aperfeiçoar metodologias, mas sobretudo consolidar um compromisso ético e pedagógico com a aprendizagem integral dos alunos. Trata-se, portanto, de um caminho incontornável para a construção de práticas educativas mais coerentes, transparentes e humanizadoras, capazes de responder aos desafios da educação contemporânea em Angola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angola. Decreto Presidencial n.º 32/20, de 12 de Agosto – publicado no Boletim Oficial de Angola. I Série – n.º 123 – Que altera a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro. *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. 2020. Disponível em <https://mescti.gov.ao/ao/documentos/lei-de-bases-do-sistema-de-educacao-e-ensino-alteracao-a-lei-17-16/>

Angola. Decreto Executivo n.º 424/25, de 18 de Junho – publicado no Boletim Oficial de Angola. I Série – n.º 112 – Que cria o Regulamento da Avaliação das Aprendizagens. Disponível em <https://angolex.com/paginas/decreto-executivo/regulamento-da-avaliacao-das-aprendizagens-nos-niveis-pre-escolar-primario-e-secundario-do-subsistema-de-ensino-geral-424a-25a.htm>

Abrecht, R. (1994). *A avaliação formativa*. Edições Asa.

Afonso, M e Agostinho, S. (2007). *Metodologia de avaliação no contexto Escolar*. Texto Editores.

Afonso, M. (2011). *Manual de apoio ao sistema de avaliação das aprendizagens Ensino Primário*. INIDE.

- Andrade, M. M. (2003). *Metodologia do Trabalho Científico*. Atlas.
- Barreira, C., Boavida, J., & Araújo, N. (2006). Avaliação formativa: Novas formas de ensinar e aprender. *Revista Portuguesa de Pedagogia*, (40-3), 95-133. https://doi.org/10.14195/1647-8614_40-3_4
- Cortesão L. (1993) *A avaliação formativa - Que desafios?* Cadernos Correio Pedagógico, 20. Edições Asa.
- Cortesão, L. (2002). *Formas de Ensina, formas de avaliar: breve análise de práticas correntes de avaliação. In Reorganização Curricular do Ensino Básico. Avaliação das Aprendizagens*. Ministério da Educação.
- Creswell, J. W. (2007). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Artmed Editora.
- Fernandes, D. (1992). *O tempo da avaliação*. In Noesis. – A Educação em Revista, 23. Instituto de Inovação Educacional. https://www.researchgate.net/publication/314235161_Avaliacao_das_aprendizagens_Uma_agenda_muitos_desafios
- Ferreira, C. A. (2005). *Para uma instrumentação da avaliação formativa*. Sector Editorial dos SDE.
- João, K. S. e Distinto, D. (2021). Avaliação formativa da comunicação Matemática. *Revista Angolana de Extensão Universitária*, 2 (3). Obtido de <https://www.portalpensador.com/index.php/RAEU-BENGO/article/view/327>
- Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e perspectivas. *Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202. <http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>
- Julião, A. L. (2021). Mapeamento de Inovação nas Práticas Curriculares dos Professores: narrativas de estudantes do ensino médio. *RAC: Revista Angolana de Ciências* 3 (2), 390-410. <http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/article/view/155>
- Julião, A. L. (2020). Avaliação das aprendizagens escolares: processo de reconstrução dos saberes ou acerto de contas? *Revista Contemporânea de Educação*, Brasil, v. 15, n. 32, pp. 44-65, jan/abr <http://dx.doi.org/10.20500/rce.v15i32.24528>

- Hoffmam, J. (2011). *Avaliar para Promover: as setas do caminho*. Editora Mediação.
- Hoffmann, J. (2005). *O jogo do contrário em avaliação*. Editora Mediação.
- Lakatos, E. M. e Marconi, M. A. (2008). *Metodologia científica*. 5. ed. Editora Atlas.
- Libâneo, J. C. (2004). *Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática*. 5.ed. Editora Alternativa.
- Libâneo, J. C. (1998). *Didática*. Editora Cortez.
- Luckesi, C. (1998). *Avaliação da aprendizagem escolar*. Editora Cortez.
- Luckesi, C. C. (2005). *avaliação da aprendizagem na Escola: reelaborando conceitos e recriando a Prática*. Malabares Comunicação e Eventos.
- Marconi, M. A. e Lakatos, E. M. (2002). *Técnica de Pesquisa*. 5ª Edição. Editora Atlas.
- Marconi, M. A. e Lakatos, E. M. (2003). *Fundamentos de Metodologia Científica*. Atlas S.A.
- Martins, G. A. E Theóphilo, C. R. (2007). *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. Editora Atlas.
- Marzano, R. J. (2007). *The Art and Science of Teaching*. Alexandria, VA: ASCD.
- Mascarenhas, A. O. (2011). *Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica*. Cengage Learning.
- Mendez, A. (2002). *Avaliar para Conhecer, Examinar para Excluir*. Editora Artmed.
- Michel, M. H. (2005). *Metodologia e Pesquisa Científica: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos*. Editora Atlas.
- Ngandu, J. A. (2025). Impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do Complexo escolar BG n.º 1011, Joaquim Kapango-Benguela. *Revista Sol Nascente*, 14 (1), 119-136. <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/512>
- Oliveira, C. A. & Senger, M. H. (2014). Avaliação formativa: estamos preparados para realizá-la? *Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba*, 158-160. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/20373>
- Perrenoud, Ph. (1999). *Avaliação da Excelência à Regulação das Aprendizagens Entre Duas Lógicas*. Artes Médicas Sul.

Pinto, J. e Santos, L. (2017). *Avaliação pedagógica: Conceitos, propósitos e práticas*: Ministério da Educação.

Ribeiro, C. (1999). *Alfabetismo e atitudes: Pesquisa com jovens e adultos*. Acção Educativa/Papirus.

Ribeiro, C. (2003). Metacognição: Um Apoio ao Processo de Aprendizagem. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 16 (1), 109-116. <https://doi.org/10.1590/S0102-79722003000100011>

Ribeiro, L. (1991). *Avaliação da aprendizagem*. Texto Editora.

Santos, L. (2002). *Auto-avaliação regulada: porquê, o quê e como?*: Universidade de Lisboa.

Serpa (1997), Serpa, M. (1997). Avaliação formativa: lugar de exclusividade para assegurar a qualidade do ensino? *In A. Estrela, R. Fernandes, F. A. Costa, I. Narciso & O. Valério (Eds.) Contributos da investigação científica para a qualidade do ensino* (Vol. 1, 193-210). Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.

Silva, E. (2012). *Universidade Agostinho Neto: Quo Vadis?*: Editorial Kilombelombe.

Valente, A. S. (2012). *O trabalho de grupo e a aprendizagem cooperativa no 1º CEB*. [Dissertação de Mestrado não publicada]. Universidade de Aveiro.

Vasconcelos, C. S. (1998). *Avaliação da aprendizagem: práticas de mudanças*: Libertad - Centro de Formações e Assessoria Pedagogia.

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage